

АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ И ПРЕИМУЩЕСТВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ УЗБЕКИСТАНА

М.С.Очилова

Узбекско – Финского педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664948>

Аннотация: По нашему соображению, полная оценка преимуществ и недостатков образовательных платформ невозможен без анализа плюсов и минусов канкретных образовательных платформ, которые уже массова используются в стране. В данной статье мы рассмотрим образовательные платформы коротые используются в Узбекистане. При этом мы обратили внимание на более популярны образовательные платформы, которые уже порекомендовали себя в работе или созданы в партнёрстве с государственными образовательными организациями.

Ключевые слова: образовательные платформы, «Khan Academy O`zbek», «e-maktab», «maktab.uz», «onlaynedu.uz», «Bolalik Akademiyasi», «My Dars», «GeekBrains.uz», «Skillbox.uz», «Edvide», «Ed-tech.uz».

ANALYSIS OF THE DISADVANTAGES AND ADVANTAGES OF EDUCATIONAL PLATFORMS IN UZBEKISTAN

Abstract: In our opinion, a full assessment of the advantages and disadvantages of educational platforms is impossible without analyzing the pros and cons of specific educational platforms that are already widely used in the country. In this article we will look at the educational platforms used in Uzbekistan. At the same time, we paid attention to more popular educational platforms that have already proven themselves in work or were created in partnership with government educational organizations.

Keywords: educational platforms, “Khan Academy O`zbek”, “e-maktab”, “maktab.uz”, “onlaynedu.uz”, “Bolalik Akademiyasi”, “My Dars”, “GeekBrains.uz”, “Skillbox” .uz", "Edvide", "Ed-tech.uz".

ВВЕДЕНИЕ

Выбор зарубежных образовательных платформ разнообразнее и по качеству насыщеннее чем отечественные, однако они не функционируют на узбекском языке. Поэтому необходимо дорабатывать национальные образовательные платформы анализируя международный опыт. При этом необходима обращать внимание на основатель платформ, в зависимости от этого можно определить приоритетные цели образовательных платформ. Создателями образовательных платформ выступают коммерческие организации, авторы специалисты отдельных научных областей, группы лиц, университеты. Также образовательная платформа может быть социальным проектом, поддерживаемым государством. Безусловно, все эти факторы влияют на наполненность ресурса, графическую презентацию, дидактическую грамотность построения интернет проекта, методику и качеству учебных курсов[5].

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

Khan Academy O`zbek

В Узбекистане запущена первая онлайн образовательная платформа Khan Academy O`zbek (uz.khanacademy.org), которая была презентована 18 октября 2019 года. Основателем одного из платформ Khan Academy на Узбекском языке является Ботир

Арифжанов при поддержке Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также союза молодёж, Министерство Народного образования и Университет ИНХА. Платформа Khan Academy - это бесплатная образовательная платформа которая переведена на более чем 36 языков, который объединяет 18 миллионов пользователей из 190 стран мира. Платформа содержит более 100 курсов по всем направлениям который включает около 10000 бесплатных микро лекций [2]. По результатам авторского анализа платформы на узбекском, на русском и на английских языках, были выявлены следующие положительные особенности платформы: платформа абсолютно бесплатно, в открытом доступе для всех; можно учиться без регистрации; в целях предоставления соответствующих инструментов при регистрации пользователи могут выбрать одну из следующих запросов (учащийся, учитель или родитель); платформа успешно синхронизированно с Google, Facebook, Apple); имеется возможность создания виртуального класса и отправлять им готовые задания или создать и отправить; ко всем контентам прикреплены контентные связанных с изучаемой темой (видео, статьи, практикумы); в письменных контенте есть слова ссылки, прощёлкивая вы получаете более подробную информацию в других платформах, в браузерах или даже в официальных статистических сайтах (однако это функция не доступна на узбекском языке); поэтапные подсказки, в случаи если вы не правильно ответили на вопрос; для всех практических и экспериментальных заданиях по естественным наукам есть рабочие тетради как для учителей так и для школьников; скорость работы платформы высокая; есть возможность чатинга или видео конференции для обсуждения темы или групповых работ (однако на узбекском языке не доступно); проверочные задания составлены, учитывая требования международных оценочных систем; используя эту платформу у каждого будет шанс получать курсы у самых лучших педагогов; все предметы интегрированы; даже курсы по математике и биологии развивает у учащихся аналитические навыки и компьютерную грамотность; при регистрации в конце большинства курсов вы можете получить сертификаты; на платформу можно зайти и учиться через мобильные телефоны; видео контент достаточно короткие(3-10 мин). Основные сложности возникающие, при использовании Khan Academy O`zbek: не все курсы доступны на узбекском языке; если переходить по ссылкам из текста они предоставляют информацию на английском языке; большинство курсов не соответствует школьным или колледжским программам Узбекистана; платформа не работает без интернета; нет курсов более сложного уровня; нет регламента использования платформы; трудно проследить успеваемость; Учитывая все положительные и отрицательные свойства платформы, можно сделать следующий вывод: платформа очень эффективная но необходима её дополнить контентом на узбекском языке и создать дополнительные контентные учитывающий национальную образовательную программу Узбекистана.

e-maktab

Самый популярной и единственной официальной образовательной платформой школ Узбекистана, является платформа «e-maktab» (дочерная платформа kundalik.com), который начало внедряться в школах после пандемии, когда управленческие организации осознали потребность к оцифрованию образования. Можно выделить следующие преимущества образовательной платформы e-maktab:

- Интеграция. Образовательной платформы e-maktab её интегрируется с другими государственными цифровыми платформами, что автоматизирует отчёты, и сокращает

время на их составление и передачу. Это даёт возможность снижению бюрократии, в работе школы и учителей.

- Комплексный подход. Использование данной платформы не только облегчает работу преподавателей, но и приводит к полной модернизации системы образования, повышает компьютерную грамотность педагогов, показывает техническую базу школ, что помогает министерству образования в идентификации проблем и оперативному его решению[6].

- Возможность доступа через гаджет. Не у всех школьников и их родителей, даже учителей есть компьютеры или ноутбуки. А платформа e-maktab имеет альтернативные мобильные приложения которые очень хорошо синхронизировано с основной платформой.

- Удобный интерфейс. Родители и ученики могут проследить за успеваемостью учебного процесса. А для учителей удобно найти нужный класс и предмет, и после выставления каждой оценки выходит автоматический средняя оценка ученика.

- Рейтинг. Как родители, так и ученики часто заинтересованы в своём рейтинге. А платформа даёт возможность прослеживать свой рейтинг в классе и в школе. Это положительно мотивирует учеников получать больше хороших оценок.

- Возможность автоматически в электронном режиме, составление расписания классов, и учебного плана предмета.

Однако когда массово используется платформа, постепенно выявляются определённые недоработки. И далее рекомендуется для усовершенствования. Педагогический коллектив и родители школ частов в пед советах, родительских собраниях и социальных сетях высказывают следующие недостатки:

- Не у всех родителей и учеников есть возможность доступа к телефону или компьютеру с интернетом, иногда родители до конца четверти не уведомлены о оценках своих детей. (В особенности социально мало обеспеченные) возможно необходимо разработать програму по их поддержке.

- Платность этой платформы. Ежегодно для сохранения доступа к платформе необходимо оплатить определённую сумму средств. Эти суммы не большие, но не все родители хорошо владеют платёжными системами, и это составляет определённые сложности. Возможно упрощение внесения оплаты, положительно скажется на посещаемость этой платформы родителями.

- Отсутствия возможности проведения на платформе каких либо контрольных с использованием дидактических интерактивных игр и тестов. Это далабы возможность объективной проверки знаний учащихся или домашних заданий.

- Необходимость в ручную вносить учебные ресурсы (видео контенты и презентации) отдельно для каждого класса, и темы. Возможность их интеграция и синхронизация по классам или по предмету съэкономилабы время учителей.

- Обязательность отметки урока как пройденный, при этом это необходимо делать несколькими алгоритмическими действиями. Функция автоматической отметки после оценивания, съэкономилабы время преподавателей.

- При одновременном использовании платформы основной аудиторией участников, прослеживается перебой системы.

Однако платформа в процессе совершенствования и мы думаем, выше указанные минусы исчерпятся и платформа будет в ряду идеальных учебных платформ.

maktab.uz

Учебная платформа «**maktab.uz**», была создана Министерством народного образования Республики Узбекистан. Платформа была презентована 4 марта 2022 года. Платформа была создана для размещения качественных видео контентов как на русском, так на узбекском языке. В основном это, видео контенты которые были созданы в период пандемии, для канала «Онлайн-мактаб», так же сопутствующие их презентации. В платформе доступны качественные контенты по 15 предметам, с первого до одиннадцатого класса. В общей сложности 7500 видео и 2400 презентаций. Кроме того размещены более 500 видео контентов на узбекском языке, обучающих к современным IT профессиям, и развивающих навыки 21 века. Это платформа достаточно популярная среди учителей школ и школьников, но трудно сказать что он охватил весь контингент. Не смотря на следующие преимущества:

- основным преимуществом платформы является её бесплатность;
- при использовании данной платформы интернет трафик не используется;
- красивый и удобный интерфейс;
- платформой можно пользоваться как с авторизацией, так и без авторизации в открытом доступе;
- при авторизации учеников с помощью лагина и пароли, учителя имеют возможность следить за выполнением заданий (просмотр видео, выполнение тестов) своих учеников, и оценивать их результаты;
- при авторизации платформа будет предлагать дополнительные курсы соответствующие возрастным требованиям школьников;
- все видео с подключением сурдо перевода;
- платформой могут пользоваться как школьники так и взрослые имеющие желание улучшить свои знания и навыки по профессиям 21 века.

Однако выявляется ряд недоработок этой платформы, совершенствую которых можно достигнуть высокой эффективности в привлечение пользователей:

- войти в данную платформу, можно пока только через компьютер или ноутбук;
- тестирования пока не существуют по каждым темам;
- проверка знаний и уровня освоения курса проводится с помощью однотипных тестов, без геймификации;
- отсутствие возможности проведение практических заданий;
- отсутствие контентов по внеурочным и кружковым занятиям;
- отсутствие электронных листов с дидактическими заданиями, для укрепления темы;
- односложность контентов и заданий к ним;
- отсутствия возможности самоанализа прогресса учениками;
- отсутствие возможности организации чатов и видеоконференций на платформе;
- отсутствие аудио книг по всем предметам.

Но мы думаем что, корректировка этих вопросов проводится, так как потребность в этих улучшениях большая.

onlaynedu.uz

Следующая но не менее популярная (более 650000 участников) государственная образовательная платформа «**onlaynedu.uz**», основателем которого являются Министерство народного образования и национальный исследовательский институт имени «Абдулло

Авлоний». Данная платформа была зарегистрирована 23.03.2021г. Это платформа предназначена для обеспечения непрерывного образования учителей общеобразовательных школ. Данная платформа даёт возможность не отрываясь от работы, в онлайн формате повысить квалификацию, и пройти дополнительные (более 40) бесплатные курсы по педагогике и лидерству. Данная платформа получила своё популярность за счёт следующих преимуществ:

- учителя школы пройдя онлайн курсы, по итогам своих результатов получают сертификаты с кюаркодами, который свидетельствует о повышении квалеефикации и в образовательных учреждениях принимается как официальный документ;
- удобный интерфейс, который доступен на двух языках (русский,узбекский);
- кроме обязательных курсов повышения квалеефикации предоставляются бесплатные дополнительные курсы, для проффесаионального развития педагогов;
- регламентированность времени для изучения каждого урока даётся от 2 до 12 часов, только потом можно перейти на следующую тему;
- возможность пересдачи курса, если пользователи не довольны своими результатами они могут пройти данный курс заново, и улучшить свои результаты;
- лекции, презентации, видео и список литератур доступны в неограниченный срок, и бесплатно всем учителям;
- видео уроки ведутся экспертами по педагогике;
- платформа предоставляет статистику успеваемости, прогресса учителей по освоению курса.

Кроме того, такие ведущие мировые эксерты по образовательным платформам как Valeri Haugen, John Tully, Carlise Womack Wynne (США), Гёда Ёшихиро (япония), Г.В.Александров и др. положительно оценили платформу. Кроме высшесказанных преимуществ платформа имеет определённые недостатки среди которых следует отметить следующие:

- данная платформа имеет закрытый доступ, вход совершается только идентифицированным логином и паролем, который подтверждается учебным заведением в котором работает педагог;
- узкий специалитет (платформа педназначена только для учителей школ);
- однообразные контрольные тествы, делает процесс обучения скучным, и утомляющим;
- видео контентны доступны только на узбекском языке;
- тестовые вопросы которые предлагаются после просмотра части видео, и в конце модуля не даёт возможность эффектино проверит уровень освоение курса, в частности сосредоточенны на цыфрах или названиях;
- низкий скорость работы платформы. При решение высшесказанных недостатков данная платформа, имеет потенциал сравниться с мировыми общепризнанными образовательными платформами[1].

Bolalik Akademiyasi

Ещё одна образовательная платформа Learning Passport, на базе которого создана «Bolalik Akademiyasi» («Академия детство») которая основана в результате сотрудничество ЮНИСЕФ и Министерство народного образования. Она была презентована 14 апреля 2022г. Данная платформа может быть полезна для воспитателей дошкольных учебных организай, детей дошкольного возраста и их родителей. Платформа

предоставляет учителям детских садов, курсы по повышении квалификации; планы для проведения занятий; дополнительные электронные материалы (рабочие тетради и книжки), а также дополнительные цифровые ресурсы основанные на Государственной учебной программе «Ilk qadam», целью которого является раннее развитие детей до 6 лет. А дети с помощью своих родителей могут зайти и играть в геймофицированные образовательные развивающие игры. Так же их родители могут получить необходимые, научно обоснованные информации по раннему детскому развитию[4]. Данная образовательная платформа сравнительно новая, не успела охватить весь контингент. Основными преимуществами является открытый доступ для всех пользователей, и закрытый идентифицированный доступ для повышения квалификации для преподавателей дошкольных образовательных учреждений; удобный интересный интерфейс; геймификация; сертификация курсов повышения квалификации; бесплатность; неограниченный доступ к контентам. Основные недостатки, отсутствие регламента для освоения лекции; отсутствие возможности для выполнения практических заданий; отсутствие возможности организации вебинаров и использования электронных досок; нерегламентированность игр для детей; сложная обратная связь.

My Dars (mydars)

My Dars - это локальная коммерческая образовательная платформа, она была создана в 2020 году после пандемии. Данная платформа предлагает онлайн курсы как для школьников так и для студентов, а так-же она может быть полезна тем, кто просто хочет улучшить свои навыки по иностранным языкам, школьным предметам и IT программам. В настоящий момент на платформе ведут свою деятельность более 20 преподавателей которые предлагают более 30 курсов. Особое преимущество данной платформы-это отсутствие языкового барьера, и близость к национальной учебной платформе. Однако данная платформа имеет ряд минусов по сравнению с другими образовательными платформами, это прежде всего ее платность. В зависимости от сложности курса и опыта преподавателей цены маржируются от. Данной платформой можно пользоваться только при подключении интернета, и через ноутбук или компьютер. Так как данная платформа коммерческая, она не гарантирует высокий уровень компетентности преподавателей. Нет возможности прослеживания успеваемости. Не используются дидактические, геймифицированные методы закрепления и оценивания знаний. Данная платформа попытка создания платформы для онлайн репетитора, однако в настоящий момент менее успешная[3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К коммерческим образовательным платформам так же можно отнести «GeekBrains.uz», «Skillbox.uz», «Edvide», «Ed-tech.uz» которые предлагают различные курсы, в основном, в сфере IT-технологий и современные профессии для различных возрастов и уровней пользователей. Данные платформы предлагают: индивидуальный путь обучения, интерактивные онлайн уроки, виде конференции и чаты, геймифицированные тестирования, тренажеры и практические задания приближенные к реальным, помощь с трудоустройством и др. После окончания курсов предоставляются сертификаты, но не всегда они принимаются как официальный документ для работодателя. В этих платформах нету курсов на узбекском языке, и они не предусматривают сопереженность курсов с национальными школьными программами.

Основные источники:

1. Abdulla Avloniy <https://offline.onlinedu.uz/faq/1//электронный ресурс> (дата обращения 23.06.2024)
2. В Узбекистане запущена первая онлайн образовательная платформа Khan Academy O`zbek [Электронный ресурс] URL:<https://www.uzdaily.com/ru/post/46911>.(дата обращения 23.06.2024)
3. Качественное образование в любой точке Узбекистана// [электронный ресурс]. URL:https://www.spot.uz/ru/2022/02/23/my-dars/?utm_source=share&utm_medium (дата обращения 23.06.2024)
4. Оптимизация цифровой платформы Learning Passport “Bolalik akademiyasi” в интересах 1,5 миллиона детей в Узбекистане. <https://www.unicef.org/uzbekistan/learning-passport-launched-in-uzbekistan> //электронный ресурс (дата обращения 23.06.2024).
5. Туинова Н.Н. Образовательные платформы как средство интенсификации профессиональной подготовки студентов колледжа//Professional Education in Russia and Abroad 2 (22) 2016 -103с
6. Эътироф: Kundalik методисти таълим тизимидаги бўлажак ўзгаришлар хақида/ (электронный ресурс) режим доступа <https://emaktab.uz/news/49> (дата обращения: 23.06.2024)